

Dinámica de la pandemia de SARS-Cov-2 en los países andinos

Dynamics of the SARS-Cov-2 pandemic in the Andean countries

Samuel Isaías Acevedo Torres

Universidad de Carabobo

✉ sacevedo@webmailgroup.com

<https://orcid.org/0000-0002-1505-6117>

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue establecer la dinámica de la pandemia de SARS-Cov-2 en los países andinos durante la pandemia del SARS-Cov-2, en el periodo 2020-2022, tomando como referencia los Indicadores de Respuesta del Gobierno, el indicador de estringencia, la tasa de reproducción del virus, la evolución de los casos de contagios y fallecimientos, las tasas de vacunación total e individual de la población. Esta investigación fue de diseño no experimental, descriptivo y cuantitativo. Los conjuntos de datos fueron recopilados de repositorios públicos oficiales. La muestra extraída de tales repositorios corresponde a los países de: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú 2020-2022. El análisis y los resultados fueron presentados desde las perspectivas de la relación de tipo estructural-comunicativa-informativa-temporal mediante la identificación y distribución de las existencias de conglomerados para cada país, antes del período de vacunación y durante el período de vacunación, desde el 01 de abril del año 2020 al 16 de febrero del 2022. Según los resultados aportados por las técnicas de aprendizaje automatizado (Clústeres X-means) se halló evidencia que indica que los indicadores de estringencia y de respuesta gubernamental son significativos como moderadores de la evolución de la pandemia, más allá de la lógica interna biológica y dinámica de población de la propagación del virus, así como de las características particulares y locales de cada país.

Palabras clave:

Covid-19, estrigencia, crisis.

ABSTRACT

The objective of this study was to establish the dynamics of the SARS-Cov-2 pandemic in the Andean countries during the SARS-Cov-2 pandemic, in the period 2020-2022, taking as reference the Government Response Indicators, the stringency indicator, the reproduction rate of the virus, the evolution of cases of infections and deaths, the total and individual vaccination rates of the population. This research had a non-experimental, descriptive and quantitative design. The data sets were collected from official public repositories. The sample extracted from such repositories corresponds to the countries of: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Peru 2020-2022. The analysis and results were presented from the perspectives of the structural-communicative-informational-temporal relationship through the identification and distribution of cluster stocks for each country, before the vaccination period and during the vaccination period, from the April 1, 2020 to February 16, 2022. According to the results provided by automated learning techniques (X-means Clusters), evidence was found indicating that the stringency and government response indicators are significant as moderators of the evolution of the pandemic, beyond the internal biological logic and population dynamics of the spread of the virus, as well as the particular and local characteristics of each country.

Keywords:

Covid-19, strictness, crisis.

INTRODUCCIÓN

Cursando el tercer año desde el inicio de la pandemia del SARS-Cov-2, las estrategias implementadas por los Estados a nivel mundial han experimentado transformaciones, en función del conocimiento adquirido en relación al comportamiento del virus, la dinámica económica y las presiones sociales derivadas de las medidas impuestas para la contención del Covid-19. Desde la emergencia del virus originario en diciembre de 2019, hasta las variantes Delta y Ómicron entre otras menos virulentas la OMS reporta a febrero de 2022 un total de 5.850.628 fallecimientos y el número de contagios registro 423,437,674 (WHO, 2022). La crisis sanitaria global evidenció el efecto de las asimetrías socioeconómicas sobre el impacto que reciben diferentes sectores sociales ante amenazas como el Covid-19. (OECD, 2020a). En ese contexto los gobiernos adscritos a la dinámica cambiante de la pandemia transitaron desde las rígidas medidas caracterizadas fundamentalmente por el confinamiento y cuarentenas extendidas, hasta la flexibilización progresiva de las medidas una vez alcanzada la fase de la vacunación. No obstante, el impacto social y económico de las medidas se expresó de manera singular en las diferentes regiones, sucediéndose procesos dicotómicos como la eficiente implementación de la educación virtual en las regiones con altos niveles de conectividad, hasta la desescolarización de amplios contingentes de estudiantes en las regiones más pobres y remotas en todo el mundo. La invisibilización de la polaridad social en los diversos espacios geográficos de una nación, fue develada en las estadísticas donde los índices de pobreza se incrementaron como resultado de la contracción económica y el desempleo (Durán, 2020). La flexibilización laboral no constituyó un fenómeno universal, ya que la adaptación a las nuevas modalidades laborales está condicionada por el desarrollo de habilidades tecnológicas y formación especializada que respondiera a las demandas del mercado en la nueva coyuntura (Betsch et al., 2020; OECD, 2020b). Ello derivó en crisis de desempleo sin precedentes y a la ejecución de políticas públicas orientadas hacia los sectores más vulnerables que debió extenderse incluso hasta sectores de la clase media, donde lo prevalente fueron los subsidios directos a las familias expresados en bonificaciones regulares como fue el caso del Perú.

En general las políticas públicas de respuesta ante el escenario pandémico altamente dinámico estuvieron caracterizadas por la operatividad típica en situaciones de emergencia (Menéndez, 2020). El elemento común en la gestión pública durante la pandemia fue la incertidumbre en temporalidad, espacialidad y eficacia de las medidas implementadas. En consecuencia, las medidas sanitarias como el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento social, el reporte de personas sintomáticas, la dotación de

hospitales y clínicas, la adecuación de espacios para la atención de pacientes Covid-19 entre otras, fueron acompañadas por medidas sociales como el cierre de escuelas y universidades, cierre de actividades comerciales no imprescindibles, restricción de viajes, prohibición de reuniones privadas y públicas (OECD, 2020c). No obstante, la efectividad de las medidas ejecutadas estuvo condicionadas a las modalidades de ejecución de las mismas en los diversos niveles de gobierno, por cuanto la centralización en la toma de decisiones no deriva indefectiblemente en una ejecución eficiente, tanto por las modalidades de gestión como por las singularidades regionales y locales (Bohoslavsky & Rulli, 2020). En Latinoamérica, las históricas asimetrías rural/urbana se expresaron en la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, sin embargo, la densidad demográfica constituyó un factor que incidió negativamente en la proliferación de los contagios en las urbes, en especial en las zonas pobres (CEPAL, 2021). Los efectos perversos de la centralización en la toma de decisiones durante la pandemia en el continente latinoamericano fueron percibidos por la población en la generalidad de los casos como agresiones contra los derechos fundamentales una vez que el tiempo de aplicación de las medidas de restricción se extendió por meses (Lossio, 2021). En países como Colombia la flexibilidad en las medidas de confinamiento y de bioseguridad, así como la promoción de medicamentos no probados contra el Covid-19 incrementó los niveles de incertidumbre y desconfianza social frente a la gestión pública de la crisis sanitaria (Casarões & Magalhães, 2021).

La extensión e intensidad de la pandemia indujo a los gobiernos a establecer coordinaciones regionales y locales que posibilitaran la correcta implementación de las medidas dictadas por el poder central, en tanto la inconformidad con las medidas, así como la ejecución tergiversada de las mismas reflejaban debilidades inherentes a los gobiernos locales y la flexibilización de los protocolos en función de las presiones sociales de las comunidades (Bohoslavsky & Rulli, 2020). En el caso de los países andinos, la ola de protestas sociales durante los años 2020-2021 expresó el descontento acumulado en los últimos años, así como las penurias que afronta la población ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas bajo las restricciones del confinamiento en sociedades donde la economía informal alcanza hasta el 70% de la población económicamente activa (Duran, 2020; NODAL, 2020). En Chile, la inestabilidad social precedió la pandemia y se agudizó en el 2020 derivando en fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden en la capital y la aprobación de la convocatoria a una Asamblea constituyente en octubre del mismo año. En Colombia las protestas iniciaron a finales de 2019, con la movilización de población indígena en reclamo de seguridad y protección a los DD.HH. ante el repunte de la violencia en zonas desmovilizadas de la presencia guerrillera desde el año 2016. Sin embargo, la agudización de las condiciones de pobreza y de las asimetrías sociales vinculadas a

la pandemia extendieron las protestas a diversas ciudades y pueblos del país durante el año 2020 y 2021 (Ariza y Velázquez, 2020). En Ecuador, Perú y Bolivia las protestas se extendieron durante los años 2020 y 2021 convergiendo el descontento social precedente a la pandemia con el rechazo a las restricciones impuestas por los gobiernos (France24, 2021; Yalan, 2021).

El escenario de las protestas complejizó el panorama pandémico, en tanto la tasa de contagios aumento durante las temida segunda y tercera olas (WHO, 2022). Los gobiernos en general y latinoamericanos en particular debieron reconocer la dependencia entre la gestión de la pandemia y el conocimiento científico. (OECD, 2020c). Los protocolos de bioseguridad laboral, de tránsito, de comercio y en todos los ámbitos de reactivación económica estuvieron sujetos a los avances en el conocimiento científico sobre el comportamiento del virus. No obstante, la emergencia de nuevas variantes instó hacia la reestructuración de los protocolos probados, fundamentalmente asociado al incremento de la virulencia de variantes como la Delta y la Ómicron que se propagaron velozmente en las zonas andinas de América. Llegado 2022 es evidente que la pandemia de SARS-Cov-2 develó la capacidad de respuesta de los países del eje andino y los bajos niveles de desarrollo en el uso y aplicación de tecnologías de la información en la gestión de políticas públicas (WHO, 2022).

Pese a las debilidades intrínsecas de los países andinos para gestionar información, la difusión de información en internet y los repositorios públicos de información, constituyen poderosas herramientas para equilibrar las asimetrías tecnológicas de los países y la gestión de crisis. Herramientas como la minería de datos en los repositorios mundiales de acceso gratuito, brinda a los responsables de la toma de decisiones instrumentos de donde es posible la extracción de información veraz, que tiene como pábulo los algoritmos de Inteligencia Artificial ya fuere para diagnóstico, toma de decisiones, aprendizaje automatizado o predictibilidad (Ahmad y Khan, 2019; Angra y Ahuja, 2017; Mierswa & Klinkenberg, 2018; Urbina et al., 2017). Como técnica el aprendizaje automatizado supervisado o no supervisado, brinda la seguridad de eludir sesgos emanados de la gestión humana de la información, lo que en escenario pandémico constituye un poderoso instrumento para el diseño de políticas, toma de decisiones y trazabilidad de gestión pública (Witten et al., 2018).

En ese escenario y recurriendo a las técnicas de aprendizaje automatizado el objetivo de este estudio fue establecer la dinámica de la pandemia de SARS-Cov-2 en los países andinos, antes y después del proceso de vacunación.

METODOLOGÍA

El presente trabajo es de diseño no experimental, descriptivo y cuantitativo. Los conjuntos de datos fueron recopilados de repositorios públicos oficiales. La muestra extraída de tales repositorios corresponde a los países de: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú en el rango de fechas desde el 01 de abril del 2020 hasta el 16 de febrero del 2022. Las fuentes de datos corresponden a la iniciativa Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) (Hale et al., 2021), cuyos esfuerzos proporcionan un conjunto sistemático de métricas y datos de tipo longitudinales y transversales de las actuaciones gubernamentales de diversos países registradas desde el 1° de enero de 2020. La base de datos de la iniciativa OxCGRT se ve alimentada continuamente, por lo cual puede considerarse un repositorio de Big Data, posee datos recopilados de 180 países codificados en 26 indicadores almacenados con regularidad diaria. El objetivo de la iniciativa de Oxford es la de construir un panel de una base de datos global contentivo de las políticas de los Gobiernos frente a la pandemia de Covid-19 y medido en términos cuantitativos en forma de indicadores, particularmente el indicador de estringencia o rigor y el indicador de respuesta gubernamental. Estos indicadores toman en cuenta las distintas acciones tomadas por los gobiernos a nivel mundial en términos de medidas de: contención, aislamiento, cuarentena, salud, cierres, prohibiciones, las políticas económicas, entre otros. La tabla 1 resume las métricas utilizadas en la metodología de la iniciativa de Oxford:

Tabla 1. *Indicadores Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT)*

ID	Nombre	Tipo Dato	Ámbito
	Cuarentena y Cierres	Ordinal	Geográfico
C1	Cierre de Escuelas	Ordinal	Geográfico
C2	Cierre lugares de trabajo	Ordinal	Geográfico
C3	Cancelación de eventos públicos	Ordinal	Geográfico
C4	Restricciones de gathering size	Ordinal	Geográfico
C5	Paralización Transporte Público	Ordinal	Geográfico
C6	Requerimientos de restricciones en casa y hogares	Ordinal	Geográfico
C7	Restricciones de Movimiento Interno	Ordinal	Geográfico
C8	Restricciones de Viajes Internacionales	Ordinal	no

	Respuesta Económica	Ordinal	Geográfico
E1	Apoyo mediante ingresos adicionales	Ordinal	sectorial
E2	Liberalización de deudas y/o contratos de alquileres	Ordinal	no
E3	Medidas fiscales	Ordinal	no
E4	Otorgamiento de Ayudas Internacionales	Ordinal	no
	Sistemas de Salud	Ordinal	Geográfico
H1	Campañas de Información Pública	Ordinal	Geográfico
H2	Políticas de Test	Ordinal	no
H3	Rastreo de Contactos	Ordinal	no
H4	Inversiones de emergencia en Salud	Ordinal	no
H5	Inversiones en Vacunas Covid-19	Ordinal	no
H6	Mascarillas, protección facial	Ordinal	Geográfico
H7	Política de Vacunación	Ordinal	costo
H8	Protección personas mayores	Ordinal	Geográfico
	Políticas de vacunación	Ordinal	Geográfico
V1	Priorización de vacunas	Ordinal	no
V2	Disponibilidad (elegibilidad vacunas)	Ordinal	no
V3	Apoyo financiero vacunas	Ordinal	no
	Misceláneos		Geográfico
M1	Otras respuestas	Ordinal	no

Nota. Adaptado de *A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker)*, 5(4), 529-538, por Hale, T., Angrist, N., Goldszmidt, R., Kira, B., Petherick, A., Phillips, T., Webster, S., Cameron, E., Hallas, L., Majumdar, S. & Tatlow, H., 2021, Nature human behaviour.

Ambos indicadores -Estringencia y Respuesta Gubernamental- constituyen una métrica compuesta, obtenida a partir de un proceso aditivo simple del grupo de indicadores recopilados, todos son medidos en base a una escala ordinal que varía de 0 a 100. Los indicadores y las medidas recopiladas son de índole comparativa, y no deben interpretarse como un indicador que refleje la efectividad o conveniencia o no de la aplicación de tales medidas por parte de cada país. La información recopilada es agregada a cada uno de los 4 grupos de indicadores segmentados: indicador de

respuesta global del Gobierno, indicador de estringencia, indicador de contención y salud y el indicador de apoyo económico. Para cada indicador se adicionan los valores de cada atributo y se re-escala con su valor máximo para producir un indicador de 0 a 100, para una detallada explicación de cada indicador puede consultarse Hale et al. (2021).

Los indicadores que fueron tomados en cuenta a efectos del presente estudio fueron divididos en dos grupos. El primer grupo los indicadores relativos a la situación precedente a las aplicaciones de la vacuna: nuevos casos de Covid-19 por millón de habitantes, nuevos fallecimientos por Covid-19 por millón de habitantes, indicador de estringencia, indicador de respuesta gubernamental, indicador de contención e indicador de apoyo económico. El segundo grupo, adicional a los indicadores del primer grupo se incorporan los indicadores de nuevas personas vacunados por cien, total de personas totalmente vacunadas por cien, y total de vacunaciones por cien.

Los datos fueron curados y organizados en bases de datos para cada país y para los periodos anterior a la vacunación y posterior a la vacunación. Ellos fueron analizados mediante el uso del algoritmo X-Means de la técnica de *clustering* o agrupamiento usando el software de código abierto Rapidminer (Mierswa y Klinkenberg, 2018). Obteniéndose resultados para un total de 10 agrupamientos, cinco para cada país y para el periodo anterior a la vacunación y posterior a la vacunación. Se realizaron varias ejecuciones para ajustar los parámetros del algoritmo y obtener los valores optimizados.

RESULTADOS

Resultados de la Estadística Descriptiva

Para el mes de febrero del año 2022 las cifras de contagio aportadas por la Universidad Johns Hopkins (2022) alcanzaba las cifras por países de: Bolivia (891.112 casos), Chile (2.895.931 casos), Colombia (6.052.126 casos), Ecuador (820.541 casos), Perú (3.500.880 casos). Las cifras de contagios y fallecimientos previos a la vacunación correspondiente al periodo 1 de abril del 2020 al 2 de febrero del año 2021, desde la perspectiva de caso por millón: Bolivia, 74.967 casos/millón, fallecimientos de 1.803 casos/millón; Chile, 146.741 casos/millón, fallecimientos de 2.144 caso/millón; Colombia, 117.644 casos/millón, fallecimientos de 2.683 casos por millón; Ecuador, 44.739 casos/por millón, fallecimientos de 1958 casos/millón; Perú, 34.254 casos/millón, fallecimientos de 3.144 casos/millón. Se observó que la mayor tasa

de fallecimientos por millón registra Perú, seguido de Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia.

En cifras absolutas el país con mayor número de contagiados es Colombia, seguido de Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Una vez establecidas las cifras de contagios y fallecimientos por país se procedió a realizar un análisis de agrupamientos para identificar que indicadores, utilizados a nivel global para medir los efectos de la pandemia, identifican la dinámica de la gestión de los países andinos, antes y después del proceso de vacunación.

Tabla 2. Casos por millón de contagios y fallecimientos luego de iniciado el proceso de vacunación al 2 de febrero de 2021.

País	Contagios totales/ millón	Fallecimientos totales/millón
Bolivia	74967	1803
Chile	146741	6714
Colombia	117644	2683
Ecuador	44739	1959
Perú	103622	6253

En la Tabla 2 se expresan los valores de la pandemia de Covid-19 en términos de casos totales de contagio y de fallecimientos por millón por país, en el periodo dos de febrero del año 2021 posterior al inicio a la aplicación de las vacunas. Se observó que Perú y Chile, son los países que en términos relativos -casos por millón de habitantes- aumentaron la incidencia de casos de contagio y de fallecimientos, mientras que, según los datos suministrados por Universidad Johns Hopkins (2022), los demás países, -Ecuador, Bolivia y Colombia- mantuvieron cifras relativamente estables. Contextualizando estos los resultados posteriores al inicio del proceso de vacunación, dos variables deben ser consideradas: el tiempo de espera para que las vacunas fueran administradas y sean efectivas como inmunidad, y los niveles de efectividad de las vacunas que no estaban científicamente establecidos a la fecha, Aunado a ello la vacunación no garantiza la prevención del contagio, en general, disminuye los efectos adversos y críticos de la enfermedad. En consecuencia, es previsible no una disminución de los contagios, sino de los fallecimientos y de los casos graves.

En términos generales, se observa una diferenciación marcada en la evolución de la pandemia del Covid-19 en los países andinos, medida en términos de casos de contagios y de fallecimientos. Para mayores detalles de la evolución en términos relativos y absolutos, el lector puede acceder al monitor de la Universidad John Hopkins.

Resultados del Análisis de Clústeres

En la Tabla 3 se resumen la cantidad de clústeres en los cuales se agruparon los contagios diarios para cada país antes del periodo de vacunación y en el período de vacunación, se indica el número de días asociados a cada clúster:

Tabla 3. *Numero de Clústeres y cantidad de días asociados.*

País	Antes del período de vacunación		En el período de vacunación	
Bolivia	Clúster 0	90	Clúster 0	146
	Clúster 1	64	Clúster 1	97
	Clúster 2	154	Clúster 2	122
Chile	Clúster 0	61	Clúster 0	43
	Clúster 1	212	Clúster 1	145
	Clúster 2	33	Clúster 2	99
	Clúster 3	2	Clúster 3	95
Colombia	Clúster 0	194	Clúster 0	161
	Clúster 1	124	Clúster 1	163
Ecuador	Clúster 0	31	Clúster 0	174
	Clúster 1	103	Clúster 1	151
	Clúster 2	194	Clúster 2	54
Perú	Clúster 0	41	Clúster 0	156
	Clúster 1	198	Clúster 1	186
	Clúster 2	90	Clúster 2	36

Se aprecia en la distribución y cantidad de clústeres, salvo Colombia que posee solo dos clústeres, todos los países analizados poseen en promedio 3 clústeres o conglomerados que agrupan los casos de contagio para el período anterior y posterior al inicio de la vacunación. En el caso de Chile pese a que presenta cuatro clústeres, el clúster

número 3 fue descartado por registrar solo dos valores considerados atípicos. También se observó que los clústeres, en general, agrupan dos clústeres con la mayoría de los casos, y poseen un tercer clúster con una cantidad sensiblemente menor de casos.

En las Figura 1, 2, 3, 4 y 5 se observan los árboles de decisión respectivos a cada país, para el período anterior al período de la vacunación y en el período de vacunación.

Figura 1. *Bolivia: Árboles de decisión en la conformación de Clústeres.*

Figura 2. Chile: Árboles de decisión en la conformación de Clústeres por período de vacunación.

Figura 3. Colombia: Árboles de decisión en la conformación de Clústeres por periodo de vacunación.

Figura 4. Ecuador: Árboles de decisión en la conformación de Clústeres por periodo de vacunación.

Figura 5. Perú: Árboles de decisión en la conformación de Clústeres por periodo de vacunación.

El tamaño relativo de los clústeres -número de casos contagiados- se indica con el tamaño de la barra indicativa de cada clúster. Adicional se indica el indicador significativo al momento de la clasificación de cada clúster. Se observó que las estructuras de decisión más complejas, en términos de mayor cantidad de decisiones a tomar para la clasificación, están presentes en los países de: Bolivia (pre-vacunación), Chile (en ambos períodos), Colombia (ambos períodos), Ecuador (post-vacunación) y Perú (ambos períodos). Los árboles de decisión con menor complejidad corresponden al período post-vacunación en Bolivia y al periodo pre-vacunación.

En la tabla 4 se resumen los indicadores significativos para la clasificación de nuevos contagios obtenidos del Análisis de Clústeres para su clasificación:

Tabla 4. Resumen Indicadores significativos en la Clasificación por Clústeres por país.

País	Anterior a la Vacunación	En el período de Vacunación.
Bolivia	La mayor cantidad de casos de contagios por día se agruparon en el clúster 2, y los indicadores significativos fueron: el contagio entre personas, la tasa de contagios y el indicador de respuesta.	Los datos se agruparon en 3 clústeres de similar tamaño y los indicadores significativos fueron el indicador de estringencia y el número total de vacunación

Chile	La mayor cantidad de contagios por día se agruparon en un clúster, clúster 1, y los indicadores significativos en la clasificación fueron el contagio de personas y el indicador de respuesta del Gobierno	El clúster con mayor cantidad de contagios por día estuvo identificado mediante los indicadores: indicador de respuesta, contagios de personas, total de vacunaciones y tasa de reproducción del virus, conviene mencionar que el segundo mayor clúster estuvo identificado a partir de los indicadores de indicador de respuesta y de contagios por personas.
Colombia	Los dos principales conglomerados que agruparon la mayor cantidad de días de contagio fueron identificados mediante los indicadores de casos de contagio y tasa de reproducción del virus,	Los contagios por día se agruparon en dos clústeres principalmente, el clúster, clúster 0 y clúster 1, para el primer caso los indicadores significativos fueron: total de vacunaciones, tasa de reproducción, indicador de respuesta y por contagios de personas.
Ecuador	En dos clústeres se agrupó la mayor cantidad de contagios, en el primer caso estuvo identificado mediante el indicador de estringencia, la tasa de reproducción y los contagios persona a persona. Para el segundo clúster el indicador significativo fue el indicador de estringencia	Dos clústeres agrupan la mayor cantidad de casos de contagios, el clúster 1, se identificó mediante los indicadores del total de vacunaciones y el clúster 2, mediante el total de vacunaciones, indicador de estringencia, indicador de fallecimientos por millón, y casos de contagios.
Perú	El clúster con mayor cantidad de contagios diarios estuvo asociado a los indicadores de: estringencia y fallecimientos por millón	La clasificación de los contagios se agrupó en dos clústeres mayoritariamente, el mayor, clúster 0, los indicadores asociados fueron: totalidad de vacunación, el indicador de respuesta, los contagios y la tasa de reproducción del virus. Para el clúster 1, el indicador de fallecimientos fue el indicador prevalente.

La Figura 6 muestra la relación de la distribución de los conglomerados o clústeres y los indicadores más significativos para la distribución de cada de cada uno, se indica por país y en el período anterior a la vacunación.

Figura 6. *Distribución de los Conglomerados en función de los indicadores más significativos, periodo anterior a la vacunación.*

Los conglomerados con mayor dispersión son los correspondientes a Colombia y Chile. Para Bolivia, los clústeres se agrupan en función del indicador de contagios personales -nuevos casos por millón- de valores que fluctúan entre 57 y 75 del indicador de respuesta gubernamental, que son considerados bajos en relación con valores. Para Chile, la distribución de los clústeres se organiza en función de franjas del indicador de estringencia y de la tasa de reproducción del virus, agrupándose la mayor cantidad de casos de contagio en la zona correspondiente a tasa de reproducción inferior a 1 y de indicador de estringencia de 82, valor considerado relativamente alto. Para Colombia, la distribución de los conglomerados en función de los indicadores significativos fue la tasa de nuevos fallecimientos y de nuevos casos por millón, siguiendo una distribución de agrupación de clústeres con tendencia lineal creciente. En Ecuador la distribución de los clústeres, se acumularon en la zona del indicador de tasa de reproducción de 0.70 a 1.5, siendo el segundo indicador significativo el correspondiente a los nuevos casos de fallecimientos por millón. En el caso de Perú, los indicadores significativos para la agrupación de los clústeres fueron el indicador de estringencia y el indicador de respuesta gubernamental, agrupándose en los valores altos para ambos indicadores. La estructura de la distribución de los clústeres anterior al proceso de vacunación apunta a la significancia de los indicadores relativos al indicador de estringencia, respuesta gubernamental, tasa de reproducción y de los

contagios personal inherentes a la pandemia, manteniendo las particularidades de cada país.

La Figura 7, indica la distribución de los conglomerados en función de los indicadores más significativos, período correspondiente a la vacunación, de tal manera que se observa la distribución de los conglomerados o clústeres y los indicadores más significativos.

Figura 7. *Distribución de los Conglomerados en función de los indicadores más significativos, período correspondiente a la vacunación.*

Colombia

Ecuador

Perú

Para el período de vacunación la distribución de los clústeres en función de los dos índices más significativos tuvo estas características: Bolivia, los clústeres hallados se organizaron en tres grupos en función de los indicadores de estringencia y de respuesta gubernamental, donde la mayor cantidad de clústeres se organizó en valores bajos de ambos índices. Chile presentó una estructura similar, la agrupación de los

clústeres en función de los indicadores de estringencia y de respuesta gubernamental fueron significativos, organizándolos en tres zonas con una tendencia creciente para ambos indicadores. En Colombia, la organización de los clústeres estuvo orientada por los indicadores de: estringencia y nuevos casos de contagio/millón, habiendo una mayor concentración hacia los valores bajos de ambos índices y una mayor dispersión para los valores altos de ambos indicadores. En el caso de Ecuador, el indicador de estringencia y de nuevos fallecimientos identificó la distribución de los clústeres, agrupándose principalmente en valores de 50 y 77.5 del indicador de estringencia cercanos al centroide del indicador de nuevos fallecimientos. Por último, para Perú la distribución o dispersión de los clústeres identificados estuvieron identificados con los indicadores de estringencia y de nuevos casos de contagio/millón y donde la dispersión de los conglomerados fue lineal en relación al indicador de estringencia manteniéndose constante la distancia al centroide del indicador de nuevos casos de contagio.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue establecer la dinámica de la pandemia de SARS-Cov-2 en los países andinos, antes y después del proceso de vacunación. Los resultados obtenidos a partir del análisis de clústeres para los datos relativos al seguimiento de los indicadores de estringencia y de respuesta gubernamental, para los periodos anterior al proceso de vacunación y posterior a dicho proceso muestran diferencias en el desenvolvimiento de la pandemia en los países andinos. La diferenciación en cuanto a la evolución de la pandemia, sin duda posee factores subyacentes muy particulares de cada país y región, en general, la expansión de las pandemias no ha sido homogéneas, expresando carácter heterogéneo y combinado, donde la interacción, concomitancia y combinación de aspectos diversos la configuran. Este resultado es cónsono con el obtenido por Malamud & Núñez (2021) quienes señalaron los gobiernos de Latinoamérica confrontan debilidades que restringieron sus márgenes de maniobra frente a la pandemia y a la gestión pública en general, con singularidades que agudizan la situación de desigualdades sociales internas.

En referencia a la incidencia, los datos analizados indican que los países que más han sufrido los efectos de la pandemia, en términos relativos, no absolutos, han sido: Perú, Colombia y Chile. El análisis de clústeres indica que la estructura de la dinámica de la pandemia se mantiene antes y luego del período de vacunación, y la complejidad del proceso de clasificación fue paradójico para dos países: Bolivia, mostró una complejidad mayor en el período anterior a la pandemia, con varios indicadores

significativos: indicador de estringencia, indicador de respuesta gubernamental y los indicadores asociados a la expansión de la pandemia por contagios persona a persona, posteriormente luego del proceso de vacunación la estructura del árbol de decisión se simplificó con el indicador de estringencia y el número de vacunaciones por cien como indicadores significativos.

En cuanto a Ecuador, mostró una estructura de decisión anterior al período de vacunación caracterizada por dos indicadores: indicador de estringencia y el indicador que refleja el proceso de contagios personales, luego de iniciado el proceso de vacunación adquirió una mayor complejidad para la discriminación de los contagios diarios, colocando como indicadores significativos: indicador de estringencia, indicador de fallecimientos e indicador de contagios. Para los países Perú, Colombia y Chile la estructura de decisión se mantuvo compleja en relación a Bolivia y Ecuador para los dos períodos considerados. Es relevante indicar que los países que tienen la mayor incidencia de casos y fallecimientos en términos relativos de la epidemia del Covid-19, son los mismos que su estructura de decisión es más compleja y depende de una mayor cantidad de indicadores significativos. Esto es cónsono con lo señalado por Pont (2020), quien encontró que la pandemia induce a los Estados a replantearse la complejidad en los procesos de toma de decisiones que posibiliten mayor fluidez en escenarios de emergencia y contingentes.

Los principales indicadores que surgen como significativos en el período anterior a la vacunación en la conformación de los clústeres son: indicador de estringencia, indicador de respuesta y los indicadores propios de la expansión de la pandemia. Aunado a ello se observó que a pesar de las observaciones que pueden otorgarse a la vacunación, en términos de tiempo de latencia en observar sus efectos, como en su efectividad, el indicador asociado a la vacunación es un indicador significativo en el caso de la clasificación de clústeres para los casos de contagios y fallecimientos en todos los países en el período posterior a la vacunación. Los gráficos de visualización de la distribución de los clústeres en función de los indicadores principales para cada país indicaron que todos los países poseen distribuciones disimiles en cuanto a los conglomerados, y que estos además difieren antes y luego del período de vacunación. Para todos los gráficos de distribución de conglomerados, el indicador de estringencia, que mide la rigurosidad relativa de las medidas globales de los Gobiernos durante la pandemia, constituye un factor significativo en la conformación, organización y dispersión de cada clúster. Observación válida tanto para el período anterior a la vacunación como para la etapa de vacunación.

Otro indicio que expresa la forma en que se gestionaron las medidas para confrontar

la pandemia son los resultados obtenidos para los 3 países andinos donde la pandemia afectó con mayor severidad en cuanto a número de casos de contagios y fallecimiento por millón de habitantes como lo son Perú, Chile y Colombia, donde la estructura de decisión o clasificación y la dispersión de los clústeres están asociados al indicador de estringencia y al indicador de respuesta, para el caso del período previo a la vacunación. Adicional a estos indicadores, en el período de la vacunación es importante la tasa de vacunación. Para Chile y Ecuador, adicional a estos indicadores fue significativa la tasa de reproducción del virus. Los resultados de los análisis aportan evidencia que, si bien es cierto que la evolución de la pandemia es multivariante, heterogénea, dependiente de las condiciones propias de cada país, también es cierto que existen ciertos factores o indicadores moduladores de la misma, en particular la actuación consciente de autoridades y organismos gubernamentales encargados de diseñar, aprobar e implementar políticas de contención y mitigación de la misma.

La pandemia aún está en evolución, no toda la población del planeta ha sido contagiada y al primer trimestre de 2022 la inmunidad de rebaño se encuentra distante. Asimismo, persisten muchas áreas sin analizar y estudiar en cuanto a la evolución de la pandemia y los factores moduladores de la misma, igualmente la vacunación no es completa, la efectividad de la vacunación se encuentra en estudio por lo que el tiempo de latencia para que las vacunas sean efectivas en su mitigación continúa siendo incierto. Adicional a lo señalado, persiste la incertidumbre de la aparición de nuevas cepas no susceptibles a las vacunas disponibles. Todo ello deja abierta múltiples brechas para el estudio de la dinámica de la pandemia a mediano plazo.

CONCLUSIÓN

El objetivo de este estudio fue establecer la dinámica de la pandemia de SARS-Cov-2 en los países Bolivia, Chile, Colombia Ecuador y Perú durante la pandemia 2020-2022, tomando como referencia los Indicadores de Respuesta del Gobierno, el indicador de estringencia, la tasa de reproducción del virus, la evolución de los casos de contagios y fallecimientos, las tasas de vacunación total e individual de la población. Metodológicamente el análisis y los resultados fueron presentados desde las perspectivas de la relación de tipo estructural-comunicativa-informativa-temporal mediante la identificación y distribución de las existencias de conglomerados para cada país, antes del período de vacunación y durante el período de vacunación, desde el 01 de abril del año 2020 al 16 de febrero del 2022. Según los resultados aportados por las técnicas de aprendizaje automatizado (Clústeres X-Means) se halló evidencia de que los indicadores de estringencia y de respuesta gubernamental son significativos como

moderadores de la evolución de la pandemia, más allá de la lógica interna biológica y dinámica de población de la propagación del virus, así como de las características particulares de cada país.

REFERENCIAS

- Ahmad, A. & Khan, S. (2019). Survey of state-of-the-art mixed data clustering algorithms. *Ieee Access*, 7, 31883-31902. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8662561>
- Angra, S. & Ahuja, S. (2017). Machine learning and its applications: A review. In *2017 International Conference on Big Data Analytics and Computational Intelligence (ICBDAC)* (pp. 57-60). IEEE.
- Ariza, S. & Velásquez, B. (2020). La violencia estatal frente a la protesta social: el escuadrón móvil anti-disturbios (ESMAD) en Colombia. *Revista Jurídica Derecho*, 9(13), 19-38. Recuperado en 02 de abril de 2024, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-28102020000200002&lng=es&tlng=es.
- Betsch, C., Wieler, L. & Habersaat, K. (2020). Monitoring behavioural insights related to COVID-19. *The Lancet*, 395(10232), 1255-1256. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247323/>
- Bohoslavsky, J. & Rulli, M. (2020). Covid-19, instituciones financieras internacionales y continuidad de las políticas androcéntricas en América Latina. *Revista Estudos Feministas*, (28), e73510. [10.1016/S0140-6736\(20\)30729-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30729-7)
- Casarões, G. & Magalhães, D. (2021). La alianza de la hidroxiclороquina: cómo los líderes de extrema derecha y los predicadores de la ciencia alternativa se unieron para promocionar una droga milagrosa. *Revista de Administração Pública*, 55, 197-214. <https://www.redalyc.org/journal/2410/241066211014/>
- CEPAL. (2021). *Panorama Social de América Latina*. Cepal. <https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta>
- Duran, N. (2020). El Teletrabajo y la conciliación con el entorno de convivencia familiar durante la Pandemia COVID-19. *Revista de Investigación Psicológica*, (Especial), 68-72. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-

30322020000300009&lng=es&tlng=es.

- France 24. (2021). *El presidente de Ecuador y el líder de las protestas indígenas se reúnen*. <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211110-el-presidente-de-ecuador-y-el-l%C3%ADder-de-las-protestas-ind%C3%ADgenas-se-re%C3%BAnen>
- Hale, T., Angrist, N., Goldszmidt, R., Kira, B., Petherick, A., Phillips, T., Webster, S., Cameron, E., Hallas, L., Majumdar, S. & Tatlow, H. (2021). A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker). *Nature human behaviour*, 5(4), 529-538. <https://www.nature.com/articles/s41562-021-01079-8>
- Lossio, J. (2021). Covid-19 en el Perú: respuestas estatales y sociales. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, 28, (2), 581-585. <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/Jm4F4MvZ6DHyT5jKvvdLShy/abstract/?lang=es>
- Malamud, C. & Núñez, R. (2021). Gobiernos, gobernabilidad y pandemia en América Latina. *Real Instituto Elcano*. <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/gobiernos-gobernabilidad-y-pandemia-en-america-latina/>
- Menéndez, E. (2020). Consecuencias, visibilizaciones y negaciones de una pandemia: los procesos de autoatención. *Salud Colect* 16. https://doi.org/10.18294/sc.2020.3149_
- Mierswa, I. & Klinkenberg, R. (2018). *RapidMiner Studio (9.1)* [Data science, machine learning, predictive analytics]. <https://rapidminer.com/>
- NODAL. (2020). *Reactivación del conflicto político y social en el pico de la pandemia*. Informe del Observatorio de la Coyuntura de América Latina y el Caribe. https://www.thetricontinental.org/wp-content/uploads/2020/08/20200828_OBSAL-08_web.pdf
- OECD. (2020a). *Science, technology and innovation: How co-ordination at home can help the global fight against COVID-19*.
- OECD. (2020b). *Territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government*, <https://www.oecd.org/coronavirus/en/>
- OECD. (2020c). *Providing science advice to policy makers during COVID-19*.
- Pont, J. (2020). Pandemia de COVID-19 y Estado: ¿Hacia una nueva la

configuración administración-Estado? *Cadernos EBAPÉ.BR*, 18 (4) <https://doi.org/10.1590/1679-395120200098>

Universidad Johns Hopkins. (2022). *Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)*. Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins University.

Urbina, C., Basualto, P., Durán, C. & Miranda, P. (2017). Prácticas de co-docencia: el caso de una dupla en el marco del Programa de Integración Escolar en Chile. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 43(2), 355-374. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052017000200019&script=sci_abstract

WHO. (2022). COVID-19 Explorer. Geneva: World Health Organization. <https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/>

Witten, I., Eibe, F., Hall, M., & Palestro, C. (2017). *Data mining*. Amsterdam, Netherlands: Elsevier.

Yalán, E. (2021). La creación del rito: análisis semiótico de la protesta sindical a través de la red social Twitter durante el estado de pandemia. *Contratexto*, (35), 113-135. <https://dx.doi.org/10.26439/contratexto2021.n035.4954>